

ANÁLISE DA CURVA DE PAGE EM BURACOS NEGROS DE SCHWARZSCHILD (3+1)D VIA O FORMALISMO DE ILHAS QUÂNTICAS

Jizreel Pereira da Silva¹, Daniel Guimarães Tedesco²

1. Bacharelado em Física pelo Centro Universitário Internacional UNINTER
2. Professor do Centro Universitário Internacional UNINTER - Orientador

Grupo de trabalho: (GT 07 – Engenharia, Tecnologia e Inovação)

RESUMO

Este trabalho investiga a evolução da entropia de emaranhamento da radiação de Hawking para um buraco negro de Schwarzschild em 3 + 1 dimensões, utilizando a prescrição da Superfície Quântica Extrema (QES). O processo de evaporação é modelado por um fundo dinâmico descrito pela métrica de Vaidya. A entropia de von Neumann da radiação é calculada como o mínimo entre duas configurações: a solução "trivial", baseada na teoria de campos perturbativa, e uma solução não-trivial que inclui uma "ilha" quântica no interior do buraco negro. Adotando a hipótese fisicamente motivada de que a fronteira da ilha se localiza no horizonte aparente, $r_{\text{ilha}} \approx 2G_N M(t)$, demonstramos que a transição entre os regimes - o tempo de Page (t_{Page}) ocorre quando a massa do buraco negro atinge $M(t_{\text{Page}}) = M_0/\sqrt{2}$. Este resultado leva a uma previsão quantitativa para o tempo de Page, $t_{\text{Page}} \approx 0.646t_{\text{evap}}$, onde t_{evap} é o tempo total de evaporação. A análise é estendida para investigar a sensibilidade do resultado a variações na localização da ilha e para quantificar como a constante de evaporação σ depende do conteúdo de partículas da teoria subjacente. A análise final reconcilia a evolução unitária da mecânica quântica com a termodinâmica de buracos negros, explicitando as premissas físicas e a robustez do modelo.

INTRODUÇÃO

A aparente contradição entre a relatividade geral e a mecânica quântica manifesta-se de forma aguda no paradoxo da informação do buraco negro. O trabalho seminal de Hawking demonstrou que efeitos quânticos em um espaço-tempo curvo levam à emissão de radiação térmica por buracos negros, implicando que estes evaporam completamente em um tempo finito (Hawking 1975). Contudo, se um buraco negro é formado a partir do colapso de matéria em um estado quântico puro, sua subsequente evaporação em um estado térmico perfeitamente misto implicaria uma transição não unitária, violando um dos pilares da teoria quântica (Page 1993, 2013).

Page refinou o paradoxo ao analisar a entropia de emaranhamento da radiação emitida, $S_{\text{rad}}(t)$. Em um processo unitário, esta entropia deve inicialmente crescer, mas, para que o estado final seja puro, deve atingir um máximo e depois decrescer, retornando a zero quando a evaporação se completa. A curva resultante, com formato de um "U"

[Digite aqui]

invertido, é a curva de Page. A análise semiclássica de Hawking, no entanto, prevê um crescimento monotônico de $S_{\text{rad}}(t)$, que eventualmente excede a entropia de Bekenstein-Hawking do buraco negro, $S_{\text{BH}} = A/(4G_N\hbar)$.

Avanços recentes, impulsionados pelo princípio holográfico, forneceram um novo mecanismo para resolver este paradoxo. A fórmula da Superfície Quântica Extrema (QES) (Engelhardt; Wall 2015), uma generalização da prescrição de Ryu-Takayanagi (Ryu; Takayanagi 2006), levou à descoberta de que a entropia da radiação pode ser calculada considerando-se uma nova configuração extrema que inclui uma porção do interior do buraco negro, uma "ilha quântica" (Almheiri; Engelhardt et al. 2019; Almheiri; Mahajan et al. 2020; Penington 2020).

O objetivo deste trabalho é aplicar este formalismo para derivar a curva de Page para um buraco negro de Schwarzschild em 3 + 1 dimensões e analisar as premissas físicas e a robustez do modelo.

METODOLOGIA

A análise utiliza um modelo semiclássico que combina a geometria dinâmica com prescrições da informação quântica. Para descrever um buraco negro que perde massa, utilizamos a métrica de Vaidya em coordenadas de Eddington-Finkelstein avançadas (v, r, θ, ϕ) :

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2G_N M(v)}{r}\right) dv^2 + 2 dv dr + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2). \quad (1)$$

A massa do buraco negro, $M(v)$, decresce com o tempo devido à radiação de Hawking. A potência irradiada é dada pela lei de Stefan-Boltzmann, corrigida por fatores de corpo cinzento (Page 1976)

$$P(M) = -\frac{dM}{dt} = \frac{\sigma}{M^2}, \quad (2)$$

Onde a constante de evaporação $\sigma = N_{\text{eff}}/(15360\pi G_N^2)$ encapsula a física do processo, sendo N_{eff} o número efetivo de espécies de partículas sem massa que podem ser irradiadas. A integração da Eq. (2) com a condição inicial $M(0) = M_0$ fornece a evolução da massa:

$$M(t) = (M_0^3 - 3\sigma t)^{1/3} \quad (3)$$

O tempo total de evaporação, t_{evap} , é, portanto, $t_{\text{evap}} = M_0^3/(3\sigma)$.

A entropia de von Neumann da radiação \mathcal{R} é dada pela fórmula da QES :

[Digite aqui]

$$S(\mathcal{R}) = \min_{\Sigma} \left\{ \text{ext}_{\Sigma} [S_{\text{gen}}(\Sigma)] \right\}, \text{ onde } S_{\text{gen}}(\Sigma) = \frac{\text{Área}(\Sigma)}{4G_{\text{N}}} + S_{\text{bulk}}(\mathcal{R} \cup I). \quad (4)$$

Nesta expressão, deve-se extremizar a entropia generalizada, S_{gen} , sobre todas as superfícies Σ de codimensão-2. A superfície Σ pode delimitar uma região no interior do buraco negro, a "ilha" I . Existem duas candidatas principais para a superfície extrema

A Superfície Trivial ($\Sigma = \emptyset$): Neste caso, a ilha é vazia ($I = \emptyset$). O termo de área é nulo e o termo de bulk é a entropia da radiação de Hawking, $S_{\text{bulk}}(\mathcal{R}) = S_{\text{rad}}(t)$. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, $dS_{\text{rad}} = dE/T_H$, calcula-se que esta entropia é igual à diminuição da entropia do buraco negro

$$S_{\text{trivial}}(t) = 4\pi G_{\text{N}}(M_0^2 - M^2(t)) = S_{\text{BH}}(M_0) - S_{\text{BH}}(M(t)). \quad (5)$$

A Superfície da Ilha (Σ_I): Uma superfície não-trivial localizada no interior do buraco negro. O mecanismo da ilha postula que os graus de liberdade da radiação são purificados pelos da ilha, o que implica que o estado quântico em $\mathcal{R} \cup I$ é aproximadamente puro, resultando em $S_{\text{bulk}}(\mathcal{R} \cup I) \approx 0$. A hipótese central da nossa análise é que a fronteira da ilha, Σ_I , se localiza na vizinhança do horizonte aparente: $r_{\text{ilha}}(t) \approx r_s(t) = 2G_{\text{N}}M(t)$. Sob estas condições, a entropia generalizada é dominada pelo termo de área:

$$S_{\text{ilha}}(t) \approx \frac{\text{Area}(\Sigma_I)}{4G_{\text{N}}} = \frac{4\pi(2G_{\text{N}}M(t))^2}{4G_{\text{N}}} = 4\pi G_{\text{N}}M^2(t) = S_{\text{BH}}(M(t)). \quad (6)$$

A entropia da radiação em qualquer instante é o mínimo entre estas duas contribuições: $S(t) = \min\{S_{\text{trivial}}(t), S_{\text{ilha}}(t)\}$.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A competição entre as duas configurações de entropia gera a curva de Page. A transição entre os regimes ocorre no tempo de Page, t_{Page} , definido pela condição $S_{\text{trivial}}(t_{\text{Page}}) = S_{\text{ilha}}(t_{\text{Page}})$. Utilizando as Eqs. (5) e (6), obtemos

$$4\pi G_{\text{N}}(M_0^2 - M^2(t_{\text{Page}})) = 4\pi G_{\text{N}}M^2(t_{\text{Page}}) \Rightarrow M(t_{\text{Page}}) = \frac{M_0}{\sqrt{2}} \quad (7)$$

O tempo de Page ocorre quando a massa do buraco negro decai para um fator de $1/\sqrt{2}$ de seu valor inicial, o que equivale ao momento em que sua área de superfície (e entropia) se reduz à metade do valor original. Inserindo

[Digite aqui]

a massa crítica na Eq. (3), encontramos a expressão para o tempo de Page em função do tempo total de evaporação

$$t_{\text{Page}} = \frac{M_0^3}{3\sigma} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) = t_{\text{evap}} \left(1 - \frac{1}{2\sqrt{2}}\right) \approx 0.6465t_{\text{evap}} \quad (8)$$

A evolução completa da entropia da radiação, conforme visualizado na Figura 1, segue a curva esperada para um processo unitário.

Figura 1: Visualização da Curva de Page e Evolução da Massa. O painel superior exibe a Curva de Page normalizada, $S(t)/S_{BH}(M_0)$, mostrando a evolução da entropia (curva azul) que atinge o pico em t_{Page} (linha vermelha) e retorna a zero, confirmando o comportamento unitário. O painel inferior mostra a evolução da massa normalizada, $M(t)/M_0$, que atinge o valor crítico $M_0/\sqrt{2}$ (linha laranja) exatamente em t_{Page} .

[Digite aqui]

A constante σ determina a escala de tempo absoluta da evaporação. Nossa análise comparativa (Figura 2) revela uma sensibilidade extrema do tempo de evaporação ao conteúdo de partículas da teoria subjacente. Por exemplo, enquanto um buraco negro de massa solar evaporaria em $\sim 10^{67}$ anos se apenas um campo escalar existisse ($N_{\text{eff}} = 1$), este tempo cai para $\sim 10^{65}$ anos no Modelo Padrão ($N_{\text{eff}} \approx 108$), uma taxa mais de 100 vezes mais rápida. Isso estabelece uma conexão direta entre a termodinâmica de buracos negros, a cosmologia e a física de partículas, uma vez que o tempo de vida de buracos negros primordiais depende criticamente do espectro de partículas disponível.

Figura 2: Análise Comparativa da Constante de Evaporação σ . O painel esquerdo mostra a relação linear entre σ e N_{eff} . O painel central ilustra a queda do tempo de evaporação com o aumento de N_{eff} . O painel direito compara os valores de σ para um campo escalar, um férmion de Dirac, um fóton e o Modelo Padrão (SM), destacando a dominância deste último.

Para testar a robustez da hipótese fundamental $r_{\text{ilha}} \approx r_s(t)$, generalizamos a localização da fronteira da ilha para $r_{\text{ilha}} = \alpha \cdot 2G_N M(t)$, onde α é um parâmetro adimensional que modula a posição da ilha. Neste caso, a entropia da ilha torna-se $S_{\text{ilha}} = \alpha^2 S_{\text{BH}}(M)$. A condição de transição leva a uma massa crítica $M(t_{\text{Page}}) = M_0 / \sqrt{1 + \alpha^2}$ e um tempo de Page generalizado:

$$t_{\text{Page}}(\alpha) = t_{\text{evap}} \left[1 - \frac{1}{(1 + \alpha^2)^{3/2}} \right]. \quad (9)$$

Esta análise (Figura 3) revela que para "ilhas internas" ($\alpha < 1$), a transição ocorre mais cedo, enquanto para "ilhas externas" ($\alpha > 1$), ela ocorre mais tarde. O

[Digite aqui]

caso padrão ($\alpha = 1$) encontra-se em uma região de sensibilidade moderada; uma variação de 10% em α resulta em uma variação de apenas $\approx 8.5\%$ em t_{Page} . Isso sugere que o modelo é robusto e não depende de forma crítica da localização exata da ilha, desde que esta se encontre na vizinhança do horizonte.

Figura 3: Análise de Sensibilidade do Tempo de Page ao Parâmetro α . O painel esquerdo mostra a variação do tempo de Page normalizado com α , de $0(\alpha \rightarrow 0)$ a $1(\alpha \rightarrow \infty)$. O painel central mostra o decaimento da massa crítica com α . O painel direito (zoom) destaca a região em torno de $\alpha = 1$, ilustrando a sensibilidade moderada do modelo.

CONCLUSÕES

Neste trabalho, demonstramos que o formalismo da superfície quântica extrema e o conceito de ilhas quânticas resolvem o paradoxo da informação para um buraco negro de Schwarzschild em $3 + 1$ dimensões, produzindo a curva de Page esperada para um processo unitário. A análise quantitativa revelou que o tempo de Page ocorre quando a área do horizonte se reduz à metade de seu valor inicial, um marco que ecoa os argumentos originais de Page baseados na teoria da informação.

Além disso, estabelecemos uma ponte direta entre a física de partículas e a termodinâmica de buracos negros ao mostrar como a constante de evaporação σ , e consequentemente o tempo de vida do buraco negro, depende fortemente do conteúdo de partículas da teoria subjacente. Por fim, ao investigar a sensibilidade do modelo à localização da ilha, concluímos que o resultado para o tempo de Page é moderadamente robusto, reforçando a validade da hipótese de que a ilha se forma na vizinhança do horizonte.

Embora o modelo apresentado seja bem-sucedido, ele repousa sobre a hipótese da localização da ilha, cuja validação rigorosa permanece uma tarefa formidável. Investigações futuras deveriam focar no cálculo da entropia de bulk

[Digite aqui]

em um fundo de Vaidya e na generalização do formalismo para buracos negros mais realistas, como os de Kerr, para explorar a rica fenomenologia que emerge em cenários astrofísicos.

REFERÊNCIAS

ALMHEIRI, A.; ENGELHARDT, N. et al. The entropy of bulk quantum fields and the entanglement wedge of an evaporating black hole. *Journal of High Energy Physics*, v. 2019, n. 12, p. 63, dez. 2019.

ALMHEIRI, A.; MAHAJAN, R. et al. The Page curve of Hawking radiation from semiclassical geometry. *Journal of High Energy Physics*, v. 2020, n. 3, p. 149, mar. 2020.

ENGELHARDT, N.; WALL, A. C. Quantum Extrema Surfaces: Holographic Entanglement Entropy beyond the Classical Regime. *Journal of High Energy Physics*, v. 2015, n. 1, p. 73, jan. 2015.

HAWKING, S. W. Particle creation by black holes. *Communications in Mathematical Physics*, v. 43, n. 3, p. 199-220, 1975.

PAGE, Don N. Information in black hole radiation. *Physical Review Letters*, v. 71, n. 23, p. 3743-3746, 1993.

. Particle emission rates from a black hole: Massless particles from an uncharged, nonrotating hole. *Physical Review D*, v. 13, n. 2, p. 198-206, 1976.

. Time Dependence of Hawking Radiation Entropy. *Journal of Cosmology and Astroparticle Physics*, v. 2013, n. 09, p. 028, set. 2013.

PENINGTON, G. Entanglement Wedge Reconstruction and the Information Paradox. *Journal of High Energy Physics*, v. 2020, n. 9, p. 2, set. 2020.

RYU, S.; TAKAYANAGI, T. Holographic derivation of entanglement entropy from AdS/CFT. *Physical Review Letters*, v. 96, n. 18, p. 181602, 2006.

[Digite aqui]